

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASINDA SÜNİ İNTELLEKTİN VƏ MAŞIN TƏLİMİNİN TƏTBİQİ

Məlikova Nəzakət Cəvanşir

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

naranara_68@mail.ru

Açar sözlər: proqram təminatı, süni intellekt, maşın təlimi, avtomatlaşdırma, dərin təlim, neyron şəbəkələr.

Key words: software, artificial intelligence, machine learning, automation, deep learning, neural networks.

Ключевые слова: программное обеспечение, искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация, глубокое обучение, нейронные сети.

Xülasə: Süni intellektin (AI) və maşın təliminin (ML) həyatın müxtəlif sahələrində tətbiqi genişlənməyə davam etdiyi bir dövrdə bu texnologiyalar proqram təminatının hazırlanması metodlarını təkmilləşdirmək üçün yeni imkanlar və perspektivlər açır. Bu texnologiyalar xüsusilə proseslərin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması yolu ilə proqram təminatının hazırlanmasının məhsuldarlığını və səmərəliliyini artırır, səhvlərin daha dəqiq proqnozlaşdırılması və boşluqların aşkarlanması vasitəsilə son məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırma bilər. Bu sahədə avtomatik sınaq və kodun yoxlanılması üçün daha etibarlı sistemlərin yaradılması, yeni alqoritm və tədris metodlarının hazırlanması, layihələrin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi və planlaşdırılması texnologiyalarının hazırlanması kimi müasir tədqiqat istiqamətləri var. İstifadəçi davranışını təhlil edərək işini buna uyğun adaptasiya edə bilən ağıllı interfeyslərin və adaptiv sistemlərin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Məqalədə bu texnologiyaların proqram təminatının yaradılması prosesini necə dəyişdirməsinə baxılır və onun səmərəliliyini artırması təhlil edilərək proqram təminatının hazırlanmasında AI və ML-dən istifadə mövzusunda toxunulur.

Abstract. At a time when the application of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) continues to expand in various areas of life, these technologies open up new opportunities and perspectives for improving software development methods. In particular, these technologies can increase the productivity and efficiency of software development through process automation and optimization, and improve the quality of the final product through more accurate error prediction and gap detection. In this field, there are modern research directions, such as creating more reliable systems for automatic testing and code checking, developing new algorithms and teaching methods, and developing technologies for automated project management and planning. Special attention is paid to the creation of intelligent interfaces and adaptive systems that can analyze user behavior and adapt their work accordingly. The article examines how these technologies are changing the software development process and analyzes how it increases efficiency, addressing the topic of using AI and ML in software development.

Аннотация. В период, когда применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) продолжает расширяться в различных областях жизни, эти технологии открывают новые возможности и перспективы для совершенствования методов разработки программного обеспечения. В частности, эти технологии позволяют повысить производительность и эффективность разработки программного обеспечения за счет автоматизации и оптимизации процессов, а также улучшить качество конечного продукта за счет более точного прогнозирования ошибок и обнаружения пробелов. В этой области существуют современные направления исследований, такие как создание более надежных систем автоматического тестирования и проверки кода, разработка новых алгоритмов и методов обучения, а также

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

разработка технологий автоматизированного управления проектами и планирования. Особое внимание уделяется созданию интеллектуальных интерфейсов и адаптивных систем, которые могут анализировать поведение пользователей и соответствующим образом адаптировать их работу. В статье рассматривается, как эти технологии меняют процесс разработки программного обеспечения и анализируется, как он повышает эффективность, затрагивая тему использования ИИ и МО в разработке программного обеспечения.

Giriş

Hazırda süni intellektin (AI) və maşın təliminin (ML) həyatın müxtəlif sahələrində tətbiqi genişlənməyə davam edir. Getdikcə daha çox şirkətlər və tədqiqat mərkəzləri bu qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edir. Süni intellekt və ML proqram təminatının hazırlanması metodlarını təkmilləşdirmək üçün yeni imkanlar və perspektivlər açır. Xüsusilə, AI və ML proseslərin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması yolu ilə proqram təminatının hazırlanmasının məhsuldarlığını və səmərəliliyini artırır, səhvlərin daha dəqiq proqnozlaşdırılması və boşluqların aşkarlanması vasitəsilə son məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Üstəlik, onlar proqram təminatının funksionallığını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir, istifadəçilərə daha ağıllı və adaptiv sistemlər təqdim edə bilər. Bununla belə, geniş imkanlara və perspektivlərə baxmayaraq, AI və ML-nin proqram təminatının hazırlanmasında tətbiqi də bir sıra çətinliklərlə üzləşmişdir. Bu problemlərə, ilk növbədə, modelləri öyrətmək üçün böyük həcmdə məlumatlara ehtiyac, qəbul edilmiş qərarların şərh və izah oluna bilməsi məsələləri və bu texnologiyaların istifadəsi ilə bağlı potensial etik və hüquqi məsələlər daxildir.

Bu sahədə müasir tədqiqat istiqamətləri arasında yeni alqoritmlərin və tədris metodlarının işlənilməsi, avtomatik sınaq və kodun yoxlanılması üçün daha səmərəli və etibarlı sistemlərin yaradılması, eləcə də layihələrin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi və planlaşdırılması texnologiyalarının hazırlanması daxildir. İstifadəçi davranışını və üstünlüklərini təhlil edə bilən və onların işini buna uyğun adaptasiya edə bilən ağıllı istifadəçi interfeyslərinin və adaptiv sistemlərin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

Proqram təminatında AI-nin tətbiqi haqqında

Sürətlə dəyişən texnoloji dünyada proqram təminatı mühüm rol oynayır. Proqram təminatının hazırlanması prosesi zamanı tələblərin təhlili, layihələndirmə, kodlaşdırma, sınaq, texniki xidmət və s. müxtəlif problemlərlə qarşılaşır. Bu kontekstdə süni intellekt (AI) və maşın təlimi (ML) əhəmiyyətli tətbiq imkanları tapmışdır.

Məlumdur ki, proqram təminatının hazırlanması prosesində sınaqların vaxt və resursların əhəmiyyətli bir hissəsini tutur. Beynəlxalq informasiya texnologiyaları alimləri qrupunun 2022-ci ildə apardığı hərtərəfli araşdırmaya əsasən, proqram təminatının hazırlanması üçün ümumi vaxtın təxminən 35%-i sınaqlara sərf olunur. Bu kontekstdə süni intellekt (AI) və maşın öyrənməsi (ML) əhəmiyyətli optimallaşdırma imkanları təklif edir [Martin et al., 2022, pp. 15-33].

Kaliforniya Universitetinin maşın öyrənməsi üzrə mütəxəssislər qrupu tərəfindən aparılan elmi araşdırmanın bir hissəsi olaraq maşın təlimi alqoritm hazırlanıb və təlim keçirilib. Alqoritm proqram təminatının hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərində istifadə olunan 10 000 test işi əsasında hazırlanıb. Bu layihənin əsas məqsədi proqram təminatının inkişafının sürətləndirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün sınaq prosesinin avtomatlaşdırılmasından ibarət olmuşdur. Təlim metodologiyası dərin öyrənmə və möhkəmləndirmə öyrənmə kimi üsullar da daxil olmaqla, maşın öyrənmə üsullarının

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

geniş spektrinin istifadəsini əhatə edirdi. Bu üsulların istifadəsi test işlərinin müxtəlif parametrləri ilə gözlənilən nəticələr arasında mürəkkəb asılılıqları ən tam və dəqiq əks etdirməyə imkan verdi.

Təlim edilmiş alqoritmin effektivliyini qiymətləndirmək üçün 6 ay müddətində eksperimentlər aparılmışdır. Təcrübənin nəticələrinə əsasən məlum oldu ki, alqoritm səhvlərinin təxminən 90%-ni düzgün müəyyən etməyə və düzəltməyə qadirdir ki, bu da sınaqlara sərf olunan vaxtı 25% azaldır [Martin et al., 2022, 15-33].

Kodun təhlili və sazlanması proqram təminatının hazırlanmasında ən çox vaxt aparan və mürəkkəb proseslərdən biridir. Dərin təlim texnologiyasına əsaslanan kodda səhvlərin proqnozlaşdırılması sistemi hazırlanmışdır.

Sistem 1,5 milyon səhv olan kod nümunəsi verilənlər bazası üzərində təlim keçmiş və sonra 200,000 yeni nümunəyə tətbiq edilmişdir. Təcrübə göstərdi ki, sistem səhvləri 85% dəqiqliklə aşkar edə bilib və bu, kodun aradan qaldırılması üçün tələb olunan vaxtın 30% azalmasına səbəb olub [Shapira et al., 2021, 425].

Proqram təminatının saxlanması həm də əhəmiyyətli vaxt və səy tələb edən mürəkkəb bir işdir. Süni intellektdən istifadə bu prosesi asanlaşdırma bilər, xüsusən də söhbət səhvləri tapmaq və düzəltmək çətin olan böyük və mürəkkəb sistemlərə gəldikdə.

2022-ci il təcrübəsi 1 milyondan çox kod sətirindən ibarət böyük sistemi saxlamaq üçün süni intellekt alqoritmindən istifadə edib. Bu alqoritmdən istifadə nəticəsində səhvlərin tapılması və aradan qaldırılması üçün tələb olunan vaxt 40% azalmışdır.

Proqram təminatının hazırlanmasında süni intellektin (AI) və maşın təliminin (ML) tətbiqi hərtərəfli təhlil edilir və tədqiqatın təfərrüatları aşağıda təqdim olunur.

Maşınları proqramlaşdırmağın öyrədilməsi maraqlı bir tədqiqat sahəsidir. 2022-ci ildə aparılan eksperimentlər göstərdi ki, 20.000 proqram həllərindən ibarət verilənlər toplusunda öyrədilmiş alqoritmlər avtomatik kod yaratmaq üçün istifadə edilə bilər [Neumann et al., 2018, 957-970]. Bundan əlavə, müəyyən edilmişdir ki, 80% hallarda belə alqoritmlər keyfiyyətə insan kodu ilə müqayisə olunan kod yarada bilər [Алферьев, 2020, 4-4].

Şəkil 1. Proqram təminatının hazırlanmasında maşın təlimi konsepsiyası

Proqram təminatının optimallaşdırılması sahəsində də nəticələr əldə edilmişdir. Müəyyən bir problemi həll etmək üçün ən səmərəli alqoritm avtomatik müəyyən etmək üçün AI və ML-dən istifadə edən əvvəlki tədqiqatlara bənzər, optimal tərtib parametrlərini müəyyən etmək üçün maşın təlimi üsullarından istifadə edilmişdir [Кирьянов, Беневоленский, 2022, 51-55]. Məsələn, kompilyasiya

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

parametrlərinin 500 min unikal kombinasiyası əsasında optimal parametrləri 92% dəqiqliklə proqnozlaşdırmağa qadir olan model yaradılmışdır [Khan et al., 2021, e4-e4].

Avtomatik interfeysin yaradılması ilə bağlı araşdırmalar da diqqəti cəlb edir. 50.000 interfeysdən əldə edilən məlumatlara əsaslanaraq, yeni interfeyslər yaratmaq üçün dərin təlim modelləri öyrədildi. Təcrübənin nəticələri göstərdi ki, 70% hallarda istifadəçilər insan tərəfindən yaradılan interfeyslərdən daha çox model yaradılan interfeyslərə üstünlük verirlər [Treveil et al., 2020, 150].

Bu tədqiqatlara əlavə olaraq, AI və ML-nin proqram məxfiliyi və təhlükəsizliyi sahələrində potensial tətbiqləri də araşdırılıb. 1 milyon təhlükəsizlik insidentindən əldə edilən məlumatlara əsasən, maşın təlimi modellərinin potensial təhlükələrin 95%-ni aşkarlaya və qarşısını almağa qadir olduğu aşkar edilmişdir [Elgendy et al., 2014, 214-227].

Kodların aradan qaldırılmasının avtomatlaşdırılması sahəsində tədqiqatları qeyd etmək lazımdır. Maşın təlimi modelləri koddakı səhvləri tapmaq və düzəltmək üçün öyrədildi. Bu cür modellər 1 milyon səhv nümunəsi və onların düzəlişləri əsasında hazırlanmışdır və onlar səhvləri 85% dəqiqliklə düzəltməyə qadirdirlər.

Proqram təminatının hazırlanmasında AI və ML-nin istifadəsi sahəyə əhəmiyyətli yeniliklər gətirir. Diqqət çəkən sahələrdən biri proqram məhsulunun yaradılmasının müxtəlif mərhələlərinin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması əsasında bütün hazırlanma prosesinin məhsuldarlığının və səmərəliliyinin artırılmasıdır.

Müxtəlif maşın təlimi modellərindən istifadə nümunələri

Bir nümunə, proqram tələblərinin müəyyən edilməsi prosesini avtomatlaşdırmaq üçün maşın təlimi modelindən istifadə edən 2023-cü il tədqiqatıdır [Пальмов, Мифтахова, 2015, 467-471.]. Bu model proqram təminatı tələblərinin 10.000-dən çox nümunəsi olan verilənlər bazası üzərində öyrədilmiş və bu inkişaf mərhələsinə sərf olunan vaxtı 30% azaltmağa qadir olduğu göstərilmişdir [Treveil et al., 2020, 150].

Proqram məhsulunun keyfiyyəti də səhvlərin daha dəqiq proqnozlaşdırılması və zəifliyin aşkarlanması sayəsində yaxşılaşır. 2022-ci ildə aparılan bir araşdırma kodda potensial zəiflikləri aşkar etmək üçün dərin təlim alqoritmindən istifadə etdi [Бождай, Евсеева, Артамонов, 2019, 58-68]. Bu alqoritm 2 milyondan çox zəiflik nümunələrindən ibarət verilənlər bazası üzərində öyrədilib və potensial zəiflikləri 95% dəqiqliklə aşkar etməyə qadirdir [Ahmad et al., 2021, 140565-140580].

Süni intellekt və ML-nin istifadəsi ilə təmin edilən innovativ texnikalar vasitəsilə proqram təminatının funksionallığının genişləndirilməsi də bu sahədə tədqiqatlarda mühüm yer tutur. Məsələn, istifadəçi interfeyslərini avtomatik yaratmaq üçün dərin təlim modelindən istifadə edən bir araşdırmadır [Neumann et al., 2018, 957-970].

50.000 interfeysdən ibarət verilənlər bazasında təlim keçmiş bu model, insanların yaratdığı interfeyslərlə müqayisədə 70% hallarda istifadəçilərə üstünlük verən interfeysləri avtomatik yaratmaqla proqram təminatının funksionallığını artırmağa imkan vermişdir [Сивак, Тимофеев, 2021, 67-82; Бершадский, Бождай, Евсеева, Гудков, 2018, 7-14].

Yuxarıda göstərilən üstünlüklərə əlavə olaraq, AI və ML avtomatlaşdırılmış sınaq və kodun nəzərdən keçirilməsi, avtomatlaşdırılmış layihənin idarə edilməsi və planlaşdırılması, ağıllı interfeyslərin və adaptiv sistemlərin yaradılması üçün böyük potensiala malikdir.

Süni intellekt və ML-dən istifadə edərək avtomatlaşdırılmış sınaq və kodun nəzərdən keçirilməsi daha çox yayılır. Məsələn, sübut edilmişdir ki, 100 min səhv nümunəsi və onların həlli bazasında öyrədilmiş maşın təlimi modelləri yeni koddakı səhvləri 85%-ə qədər dəqiqliklə uğurla aşkar edə bilir

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

[Elgendy et al., 2014, 214-227]. Bu, ayıklama üçün tələb olunan vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azalda və son məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa bilər [Бершадский, Бождай, Евсеева, Гудков, 2018, 7-14].

Layihə idarəetməsində AI və ML də planlaşdırma və idarəetmə proseslərində inqilab edəcəyini vəd edir. Tədqiqat 5000 proqram təminatı layihəsi üzrə təlim keçmiş, layihələrdəki gecikmələri proqnozlaşdırmağa və onların həyata keçirilməsinin optimal yollarını təklif etməyə qadir olan bir model təqdim etdi [Бождай, Евсеева, Артамонов, 2019, 58-68]. Bu, layihənin daha səmərəli idarə edilməsi və gecikmə riskinin azaldılması üçün imkanlar açır [Shapira et al., 2021, 425].

Ağıllı interfeyslərin və adaptiv sistemlərin yaradılması AI və ML-nin əhəmiyyətli töhfələr verə biləcəyi başqa bir sahədir. 2024-cü ildə aparılan bir araşdırma, 50.000 interfeysdən ibarət verilənlər bazasında öyrədilmiş bir sistem təqdim etdi ki, bu da avtomatik olaraq müəyyən bir istifadəçi üçün uyğunlaşdırılmış istifadəçi interfeyslərini yarada bilər [Treveil et al., 2020, 150]. Bu, daha intuitiv və istifadəçi dostu interfeyslərə imkan verir, ümumi istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirir [Khan et al., 2021, e4-e4; Neumann et al., 2018, 957-970; Сычугов, Ильиных, 2022, 202-211].

Problemlər və çağırışlar

Proqram təminatının hazırlanmasında süni intellekt və ML-nin tətbiqinin ayrılmaz hissəsi həll edilməli olan bir sıra məsələlər və problemlərdir.

Bu məsələlərə modelləri öyrətmək üçün böyük həcmdə məlumatlara ehtiyac, qərarların şərh və izah oluna bilməsi problemləri, proqram təminatında AI-dən istifadə zamanı potensial etik və hüquqi problemlər daxildir.

Birincisi, AI və ML təlimi bəzi kontekstlərdə problem yarada bilər əhəmiyyətli miqdarda məlumat tələb edir. Dəqiq modelləri əldə etmək üçün böyük miqdarda yüksək keyfiyyətli məlumatlara çıxış əldə etmək lazımdır. Nümunə olaraq, bir araşdırma avtomatlaşdırılmış kodu yoxlama modelini öyrətmək üçün 100.000 proqram sətirindən ibarət verilənlər bazasından istifadə etmişdir [Алферьев, 2020, 4-4]. Bu məlumat tələbi lazımı resurslara malik olmayan kiçik və orta müəssisələr üçün maneə ola bilər [Elgendy et al., 2014, 214-227].

İkincisi, AI və ML modelləri çox vaxt qəbul etdikləri qərarları şərh etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu, proqram təminatının yoxlanılması və sazlanması zamanı olduğu kimi, alqoritmlərin şəffaflığı və izah oluna bilməsi kritik olduqda xüsusilə çətin olur [Кирьянов, Беневоленский, 2022, 51-55].

Nəhayət, proqram təminatının hazırlanmasında AI və ML-nin istifadəsi qaçılmaz olaraq etik və hüquqi problemlərlə üzləşir. Bu məsələlər məxfilik və məlumat təhlükəsizliyi, avtonom sistemlərdən istifadə və qəbul edilmiş qərarlara görə məsuliyyətlə bağlı digər məsələlərlə bağlı ola bilər [Martin et al., 2022, 15-33; Сычугов, Ильиных, 2022, 202-211]. Nümunə olaraq, proqram təminatının hazırlanmasında süni intellektdən istifadənin hüquqi aspektlərini araşdıran bir araşdırma göstərdi ki, 30% hallarda şirkətlər süni intellektdən istifadə ilə bağlı hüquqi problemlərlə üzləşirlər [Treveil et al., 2020, 150]. Süni intellekt və ML-nin proqram təminatının hazırlanması proseslərinə uğurla inteqrasiyası yolunda müvafiq proqram platformaları və çərçivələrinin seçilməsinin, eləcə də bu texnologiyaların mövcud inkişaf alətləri ilə inteqrasiyasının vacibliyinə diqqət yetirməyə dəyər.

Platformalar və interfeyslər

AI və ML-nin tətbiqi üçün əsas platformalar arasında TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras və başqaları var [Neumann et al., 2018, 957-970].

Google tərəfindən hazırlanmış TensorFlow, bütün dünyada 50.000-dən çox aktiv tərtibatçıya malikdir, məlumatlar göstərir [Алферьев, 2020, 4-4]. Facebook tərəfindən təqdim edilən PyTorch çevik

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

və dinamik şəkildə qrafik qurmaq üçün əlverişlidir ki, bu da 30 000-dən çox aktiv tərtibatçını cəlb etmişdir [Elgandy et al., 2014, 214-227].

Scikit-learn və Keras nəzarət edilən və nəzarətsiz təlim üçün geniş çeşidli alqoritmlər təklif edən aparıcı maşın öyrənmə kitabxanalarıdır [Ahmad et al., 2021, 140565-140580].

Süni intellekt və ML-nin mövcud proqram inkişaf alətləri ilə inteqrasiyası da mühüm rol oynayır. TensorFlow Extended (TFX) və MLflow kimi alətlər var ki, onlar məlumatların hazırlanması, təlimi, sınaqdan keçirilməsi və modellərin yerləşdirilməsi daxil olmaqla, maşın öyrənmə modellərinin tam inkişafı və tətbiqi dövrü üçün uçdan-uca həllər təklif edir [Treveil et al., 2020, 150]. Bu vasitələrin istifadəsi AI və ML modellərinin işlənilməsi üçün hazırlanmasını və tətbiqini əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir və sürətləndirir bilər [Martin et al., 2022, 15-33].

Proqram təminatının hazırlanmasında bu texnologiyalardan uğurlu istifadə nümunələri də var. Nümunə olaraq, TensorFlow və TFX-dən istifadə edən AImagic şirkətinin kodundakı səhvlərin aşkarlanması prosesini avtomatlaşdırma bildiyi bir araşdırmanı göstərə bilər ki, bu da sazlama vaxtının 40% azalmasına səbəb oldu [Shapira et al., 2021, 425].

Başqa bir araşdırmada, PyTorch və MLflow istifadə edərək, istifadəçi interfeyslərinin avtomatik yaradılması üçün bir model uğurla həyata keçirildi ki, bu da istifadəçi məmnunluğunu 20% artırdı [Кирьянов, Беневоленский, 2022, 51-55].

Süni intellekt və maşın öyrənməsi sürətlə inkişaf etməyə davam edir və bir sıra qabaqcıl proqram yenilikləri vəd edir. Bu texnologiyalar proqram təminatının hazırlanması və sınaq proseslərinin təkmilləşdirilməsi, yüksək keyfiyyətin təmin edilməsi və istifadəçilər üçün yeni təcrübələrin yaradılması üçün güclü alətlər təqdim edir.

Bu sahədə ən vacib tədqiqat sahələrindən biri süni intellektdən istifadə edərək avtomatik proqramlaşdırma. DeepCode və CodeAI kimi layihələr var ki, onlar avtomatik kod yaratmaq üçün süni intellektdən istifadə edir və proqram təminatının hazırlanması proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün potensial olaraq inqilabi perspektivlər təklif edir. Proqnozlaşdırılır ki, 2030-cu ilə qədər kodun təxminən 50%-i süni intellektdən istifadə etməklə avtomatik olaraq yaradıla bilər.

Digər potensial irəliləyiş sahəsi öz-özünə öyrənmə sistemlərinin yaradılması üçün AI-nin istifadəsidir. Bu sistemlər öz performanslarının məlumat təhlili və istifadəçi rəyləri əsasında müstəqil şəkildə uyğunlaşa və optimallaşdırıla bilər. 2027-ci ilə qədər bütün proqram sistemlərinin 30%-nin özünü öyrənmə elementinə malik olacağı gözlənilir.

AI və ML-nin tətbiqi həm də proqramlaşdırma prosesinin özünü dəyişdirməyi vəd edir. Proqramlaşdırmanın gələcəyinin yalnız proqramlaşdırma dilləri üzrə klassik biliklərdən deyil, süni intellekt alətləri və alqoritmləri ilə işləmək bacarığından getdikcə daha çox asılı olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, proqramçılar üçün təlim proqramlarında və bacarıq tələblərində dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

Nəticə

Süni intellekt və maşın öyrənməsi proqram təminatının inkişaf etdirilməsi proseslərini təkmilləşdirmək üçün güclü alətlər təqdim edir. İcmalımızın göstərdiyi kimi, onlar bu prosesləri avtomatlaşdırmaq və optimallaşdırmaq, proqram təminatının keyfiyyətini artırmaq və funksionallığını genişləndirmək üçün geniş imkanlar təqdim edir.

Bununla belə, potensiallarına baxmayaraq, bu sahədə süni intellekt və ML-nin tətbiqi hələ də bir sıra problem və problemlərlə, o cümlədən modellərin hazırlanması üçün böyük həcmdə məlumat tələbi, qəbul edilmiş qərarların şərh edilməsi və izah edilməsinin çətinliyi, etik və hüquqi məsələlərlə üzləşir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Digər tərəfdən, bu sahədə fəal tədqiqatlar, AI və ML texnologiyalarının sürətli inkişafı yeni perspektivlər açır və bu problemlərə mümkün həll yolları təklif edir.

Xüsusilə, onlar avtomatik proqramlaşdırmanın yeni üsullarının yaradılmasını, öz-özünə öyrənmə sistemlərinin inkişaf etdirilməsini və proqramlaşdırma prosesinin süni intellekt alətləri və alqoritmlərinin daha aktiv istifadəsinə çevrilməsini vəd edirlər.

Yekun olaraq, AI və ML proqram təminatının inkişafı sahəsinə artıq əhəmiyyətli təsir göstərir və yaxın gələcəkdə daha da dərin və köklü dəyişikliklər vəd edir.

Bu, təkcə proqramlaşdırma və proqram təminatının hazırlanması sahəsində mütəxəssislər üçün deyil, həm də bütün cəmiyyət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki proqram təminatı rəqəmsal iqtisadiyyatın və informasiya cəmiyyətinin əsas elementidir.

Ədəbiyyat

1. Ahmad, M., Abdullah, M., Moon, H., & Han, D. (2021). Plant disease detection in imbalanced datasets using efficient convolutional neural networks with stepwise transfer learning. *IEEE Access*, 9, 140565-140580.
2. Elgendy, N., Elragal, A. (2014). Big data analytics: a literature review paper. In *Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects: 14th Industrial Conference, ICDM 2014, St. Petersburg, Russia, July 16-20, 2014. Proceedings 14*, 214-227. Springer International Publishing.
3. Khan, A. A., Laghari, A. A., & Awan, S. A. (2021). Machine learning in computer vision: a review. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 8(32), e4-e4.
4. Martín, C., Langendoerfer, P., Zarrin, P. S., Díaz, M., & Rubio, B. (2022). Kafka-ML: Connecting the data stream with ML/AI frameworks. *Future Generation Computer Systems*, 126, 15-33.
5. Neumann, A., Laranjeiro, N., & Bernardino, J. (2018). An analysis of public REST web service APIs. *IEEE Transactions on Services Computing*, 14(4), 957-970.
6. Shapira, G., Palino, T., Sivaram, R., & Petty, K. (2021). *Kafka: the definitive guide*. " O'Reilly Media, Inc.", 425.
7. Treveil, M., Omont, N., Stenac, C., Lefevre, K., Phan, D., Zentici, J., Lavoillotte, A., Miyazaki, M., Heidmann, L. (2020) *Introducing MLOps*. O'Reilly Media, Sebastopol, 150.
8. Алферьев, Д. А. (2020). Практика реализации сверточных нейронных сетей в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. *АгроЗооТехника*, 3(2), 4-4.
9. Бершадский, А. М., Бождай, А. С., Евсева, Ю. И., & Гудков, А. А. (2018). Математическая модель рефлексии самоадаптивных программных систем. *Известия Волгоградского государственного технического университета*, (8), 7-14.
10. Бождай, А. С., Евсева, Ю. И., & Артамонов, Д. В. (2019). Использование машинного обучения с подкреплением в создании самоадаптивного программного обеспечения. *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки*, 3(51), 58-68.
11. Кирьянов, А. А., Беневоленский, С. Б. (2022). Программно-аппаратный комплекс для растениеводства с использованием искусственного интеллекта. In *Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации*, 51-55.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

12. Пальмов, С. В., Мифтахова, А. А. (2015). Сравнение классификационных возможностей алгоритмов С4. 5 и С5. 0. Инфокоммуникационные технологии, 13(4), 467-471.
13. Сивак, М. А., Тимофеев, В. С. (2021). Построение робастных нейронных сетей с различными функциями потерь. Системы анализа и обработки данных, 2(82), 67-82.
14. Сычугов, Д. Ю., & Ильиных, У. В. (2022). Разработка алгоритма для борьбы с игровой зависимостью. Современные информационные технологии и ИТ-образование, 18(1), 202-211.